

ДОСУГОВЫЕ ПРАКТИКИ КАК ФОРМА СТИРАНИЯ СОСЛОВНЫХ РАМОК В БЫТЕ СЕМИНАРИСТОВ¹

Попова А.Д., Попова О.Д.

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

В статье проанализирована проблема стирания сословных границ в российском обществе середины XIX века. На основе мемуаров выпускников духовных училищ и семинарий автор рассматривает, как протекал данный процесс в среде духовенства. Через призму досуговых практик в статье показано, что дети представителей духовного сословия сочетали в себе традиции разных социальных слоев. С одной стороны, от крестьян они заимствовали игры, с другой стороны, с ростом уровня образования, тянулись к интеллектуальным занятиям, принятым в дворянской среде.

Ключевые слова: досуговые практики, сословия, духовенство.

Эпоха «Великих реформ» второй половины XIX века, характерной чертой которой было стремление преодолеть сословное деление общества, сменилась эпохой контрреформ. В наибольшей степени влияние новой политики правительства ощутили учебные заведения духовного ведомства. В соответствии с Уставом духовных семинарий 1884 года семинаристам был закрыт доступ в университеты. И одновременно рубеж веков был отмечен всплеском студенческих движений, в которые были вовлечены и воспитанники духовных семинарий. Одной из форм осмысления учащимся проблем духовного образования можно назвать написание и публикацию мемуаров о своей семинарской юности. Текстовый анализ документов показывает, что авторы воспоминаний не просто повествовали о своих детских годах, но и через те или иные сюжеты пытались переосмыслить специфику социального статуса духовенства.

Важное место в мемуарах занимало описание бытовых сцен жизни семинаристов. Представляется, что данный сюжет был частью размышлений о том, чем должна быть наполнена жизнь мальчиков из духовного сословия. Особенно контрастно эти сцены повседневного быта смотрелись в условиях активного насаждения на рубеже XIX–XX веков монастырских порядков в духовных семинариях. Для осознания специфики социального статуса детей духовного сословия, необходимо проанализировать, насколько в быте учащихся духовных семинарий пересекались элементы повседневной жизни других сословий. Досуговые практики в данном случае очень показательны, поскольку оказывались в наибольшей степени вне контроля семинарского начальства.

Специфика сословного устройства России состояла в том, что сословная организация российского общества затрагивала все сферы общественной жизни и проявлялась даже в досуговых практиках. Однако в ряде моментов жизнь некоторых сословий тесно соприкасалась, определяя очень размытые отличия некоторых аспектов повседневного существования. В частности, достаточно близким к образу жизни крестьянского сословия оказывалось сельское духовенство. Народная пословица «*каков поп, таков и приход*» имела и буквальное обратное значение: жизнь сельского священника во многом была близка к жизни его паствы. Уровень дохода священника напрямую зависел от уровня жизни крестьян его прихода. Среди бедных крестьян не могло быть богатого священника. Однако крестьяни-

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта «Мемуары воспитанников духовно-учебных заведений как отражение процесса трансформации ментальности духовенства на рубеже XIX–XX веков», проект номер 16-01-00468/16.

на и священника роднили не только уровень дохода, питание и прочие аспекты материального существования. Священник не мог не пропитываться особенностями мировоззрения крестьян, в культурном развитии многие батюшки не многим отличались от своей паствы. В том числе это ярко отражалось в досуговых практиках семинаристов.

Напомним, что практика направлять сыновей духовенства в духовные учебные заведения (училища, а потом семинарии) была повсеместна. Духовные училища и духовные семинарии представляли собой сословные учебные заведения, то есть учились там преимущественно дети священников. Однако большинство мальчиков, приезжающих в уездный город, выросли в деревне вместе с крестьянскими детьми. Поэтому уровень их развития, традиции и обычаи тесно переплетались с народными. Даже общий уровень культуры развития мальчиков-поповичей порой ничем не отличался от крестьянского. Выпускник одесского училища и одесской семинарии Ю.А. Галабутский отмечает: *«Из деревень, вместе с запасами домашней провизии, привозились и огромные запасы невежественных понятий и грубых суеверий, которыми кишит темная народная масса. Между учениками ходило множество самых нелепых рассказов о домовых, чертях и ведьмах, рассказов, не возбуждавших в массе ни малейшего сомнения в их истинности и выслушивавшихся с суеверным страхом»* [1, с. 11].

Народными были и формы проведения досуга. Как показывают воспоминания семинаристов, руководство семинарий и духовных училищ не особо стремилось использовать досуговое время для развития воспитанников. Роль воспитателей, а точнее надзирателей, сводилась к контролю за посещением богослужений, занятий, недопущению нарушений дисциплины. Попытки правильно организовать досуг практически не отмечены в мемуарах семинаристов. Только как исключение тот же Ю.А. Галабутский указывает, что некоторые время молодые преподаватели пытались проводить с ними беседы на различные темы. В целом же нормой было, что воспитанники развлекали себя сами, перенося в стены учебного заведения привычные для себя игры и забавы, которым научились у крестьянских ребят.

Прежде всего, это касалось физических упражнений и игр. Вполне естественная потребность мальчиков в движении реализуется в подвижных играх. В одесском духовном училище ученики проводили досуг в играх, которые были широко распространены среди крестьянских мальчиков: на перемене «давили масло» или играли в «тесную бабу», а после занятий кидали свайку [1, с. 2]. Все эти игры были широко распространены в крестьянской среде. Первые две заключались в том, что мальчики толкались на перемене (в первом случае стоя, во втором случае – сидя на лавке). Эти игры имели еще одну цель – согреться, так как топили в учебных заведениях зимой очень плохо. Игра в свайку заключалась в метании в цель металлического штыря или большого гвоздя [2, с. 228]. Игра как никогда отражала специфику крестьянской жизни – большой гвоздь или штырь имелся в каждом крестьянском доме.

На семинаристах отражалась одна из специфик народной жизни – потребность в демонстрации физической силы и ловкости, неудовлетворенная в организованной форме, то есть в спортивных состязаниях, что порождало традицию кулачных боев. Кулачные бои или просто драки были распространенным явлением у низших сословий в городах и сельской местности. Это находило отражение и в жизни семинаристов. Драки были нормой в их жизни. *«Дрались ежедневно и, можно сказать, ежечасно; дрались и в одиночку, один на один, и толпами, класс на класс, и прочее. Дерущихся сейчас же окружала жадная до таких зрелищ толпа и поощряла своими замечаниями. Силачей просто боготворили, слабым же приходилось до крайности плохо»* – отмечает Ю.А. Галабутский [1, с. 5]. Надзиратели и инспектор не обращали внимания на такие патологические явления. Периодически семинаристы принимали участие в городских драках между жителями Одессы. Регулярные бои с горожанами составляли черту повседневной жизни воспитанников и Волынского духовного училища [5, с. 12].

Более интеллектуальные занятия – организация литературных вечеров и постановок – тоже несли в себе след народной культуры. В том же Одесском духовном училище ученики по своей инициативе ставили театрализованные представления. Ввиду того, что на-

чальство этим процессом практически не руководило, не помогая выбирать репертуар, ставились пьесы, принятые в народных бродячих труппах. Одной из самых популярных была пьеса «Царь Максимилиан»¹. Автор мемуаров сам отвечает на вопрос, как она попала в духовное училище: «Вероятно, ученики слышали ее в селах, в исполнении доморощенных деревенских артистов, а может быть, и сами принимали в этом исполнении участие» [1, с. 8]. И это вполне логично: какую пьесу могли поставить мальчики, которые выросли в деревне и в детстве видели именно ее, если никто не руководил их выбором?

В то же время, как отмечал С.В. Римский, в эпоху Александровских реформ духовенство все более начинало тяготеть к образу благородных сословий. В среде духовенства стало принято носить модную одежду, пить чай, правильно говорить [3, с. 104]. А вот с такими занятиями, характерными для высоких слоев, как чтение, и посещение театра, картина в духовно-учебных заведениях была очень мозаичной и во многом зависела от конкретного учебного заведения. В середине XIX века для многих духовных учебных заведений была характерна бедность ученических библиотек: «... библиотека в училище была какая-то в высшей степени жалкая и скудная, да и книги из нее выдавали чрезвычайно редко, так что были ученики, которые оканчивали курс, не видав в глаза никакой другой книжки, кроме учебной», – писал выпускник Одесского духовного училища [1, с. 11]. Ему вторит выпускник Волынского духовного училища: «Библиотека была поразительна бедна, просыпавшаяся любознательность не находила себе пищи...» [5, с. 11]. В Киевской духовной семинарии с учениками обсуждали произведения Гоголя, Пушкина, Гончарова, Тургенева, но в библиотеке книги этих авторов были в одном экземпляре [4, с. 7].

В этом плане семинаристы и ученики духовных училищ оказывались в разных ситуациях. В некоторых учебных заведениях существовал жесткий контроль за тем, что воспитанники читают. В некоторых его не было совсем, и ученики использовали разные источники получения книг – публичную библиотеку, частные библиотеки, знакомых. И порой в стенах того или иного учебного заведения складывалась особая атмосфера: ученики стремились читать, приобщали друг друга не просто к лучшим произведениям, а к наиболее передовым для своего времени. В особом почете была философская литература и политическая публицистика. Читали Спенсера, Бокля, Лассалья, Герцена и даже Дарвина. В художественной литературе мальчиков тоже привлекали писатели, поднимавшие актуальные проблемы современности – Щедрин, Некрасов, Левитов, Наумов, Михайлов-Шеллер [1, с. 33]. Именно такая атмосфера сложилась в одесской и воронежской семинарии. А вот протоирей П. Руткевич, который учился в Киевской духовной семинарии, отмечал, что они «были профанами» даже в таких произведениях, которые входили в программу духовной семинарии – «Тарас Бульба», «Ревизор», «Горе от ума». Поэтому от первого сочинения по словесности на тему: «Степь, по сочинению Гоголя “Тарас Бульба”» преподаватель пришел в ужас [4, с. 7].

Также весьма мозаична картина с посещением театра. Как свидетельствуют мемуары воронежских семинаристов, которые описывают свою учебу в Воронежской семинарии, посещение театра у них было распространено, начальство за этим строго не следило, хотя для многих это было дорогим удовольствием. В частности, Цезаревский пишет о том, что «галерка всегда бывала набита зрителями до избытка, и семинаристы были в ней постоянными гостями частью за деньги, частью по поддельным билетам» [6, с. 259], смотрели пьесы Островского, «Горе от ума», «Гамлет» и др. По воспоминаниям П. Руткевича киевские семинаристы также увлекались посещением театра. Однако в Киевской семинарии начальство не только запрещало своим воспитанникам получать эстетическое наслаждение, но строго карало ослушников карцером. Поэтому киевские семинаристы посещали театр контрабандно. Интересно, что сам автор воспоминаний П. Руткевич весьма странно относится к своим светским устремлениям юности: «Многие из нас на себе испытали истинность слов св. Иоанна Златоуста, указывающего на вред посещения театра» [4, с. 5].

В то же время анализ мемуаров показывает, что характерным для духовного сословия занятием, таким как посещение богослужений, мальчики занимались очень неохотно. Более

¹ Народная драма, которая имела много вариантов.

того, большинство из них воспринимали эту обязанность как тяжелую повинность. Например, протоирей П. Руткевич, описывая шалости семинаристов (или как он пишет: «наши проделки»), главное внимание сосредоточил именно на разных способах уклонения детей от службы. По словам автора, фактически это превращалось в игру в прятки с инспектором классов. Подростки укрывались в темных уголках семинарского здания, на заднем дворе, а один из мальчиков, убегая от педагога, спрятался в бочке с водой [4, с. 10]. Одновременно этот же автор указывает, что в семинарии процветала игра в карты.

Таким образом, анализ мемуаров семинаристов показывает, что процесс слияния сословий проявлялся многопланово. На него влияли как образ жизни духовенства (фактическое проживание в крестьянской среде), так и меняющиеся ментальные установки, рост уровня образованности. В результате ученики духовных училищ и семинарий оказывались на своеобразном перекрестке, на котором встречались досуговые практики сословий, стоявших ниже по социальному статусу, и в то же время досуговые практики привилегированных сословий. Однако, если по отношению к учебному процессу намечались осознанные действия властей в плане сближения сословий, то в повседневной жизни данный процесс шел стихийно и не являлся результатом продуманной политики в системе воспитания и образования.

Источники и литература.

1. Галабутский Ю.Г. Из воспоминаний о духовной школе 70-х годов // Киевская старина. 1902. Т. 79. № 11. С. 187–222.
2. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские: (В связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной). М.: Типо-литография В.Ф. Рихтер, 1895. 189 с.
3. Римский С.В. Российская церковь в эпоху Великих реформ. М.: Общество любителей церковной истории, 1999. 567 с.
4. Рудкевич П. Семинарские годы (Воспоминания о Киевской духовной семинарии за 1873–1879 гг.). К.: Тип. АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. 21 с.
5. Смоленский Н. Очерки современной бursy. Картины, типы и типики. М.: Демократ, 1906. 67 с.
6. Цезаревский П.В. Шестидесятые годы в духовной семинарии // Звонарь. 1906. № 5. С. 253–262.

References.

1. Galabutskiy Yu.G. Iz vospominaniy o dukhovnoy shkole 70-kh godov // Kiyevskaya starina. 1902. T. 79. № 11. S. 187–222.
2. Pokrovskiy E.A. Detskiye igry. preimushchestvenno russkiye: (V svyazi s istoriyey, etnografiyey, pedagogiyey i gigiyenoy). M.: Tipo-litografiya V.F. Rikhter, 1895. 189 s.
3. Rimskiy S.V. Rossiyskaya tserkov v epokhu Velikikh reform. M.: Obshchestvo lyubiteley tserkovnoy istorii, 1999. 567 s.
4. Rudkevich P. Seminarakiye gody (Vospominaniya o Kiyevskoy dukhovnoy seminarii za 1873–1879 gg.). K.: Tip. AO N.T. Korchak-Novitskogo, 1912. 21 s.
5. Smolenskiy N. Ocherki sovremennoy bursy. Kartiny, tipy i tipiki. M.: Demokrat, 1906. 67 s.
6. Tsezarevskiy P.V. Shestidesyatyye gody v dukhovnoy seminarii // Zvonar. 1906. № 5. S. 253–262.

* * *

Popova A. D. *Leisure practices as a form of deleting social class constraints in the way of life of seminarians / Popova O. D. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 19–22.*

The article analyses the issue of deleting class boundaries in the Russian society in the middle of the 19th century. The author uses the memoirs of graduates of religious schools and seminaries to examine this process in the clergy. Describing recreational practices, the author concludes that children of the clergy combined traditions of different social strata. They played peasant games, and at the same time due to an increased level of education they tended to take up traditional for the nobility intellectual pursuits.

Key words: recreational practices, social classes, the clergy.